

Sinossi

Titolo: La chirurgia bariatrica nel mondo reale. Vie d'accesso all'intervento chirurgico.

Codice: QUECHI

Lo scopo di questo studio, multicentrico, osservazionale, basato sulla somministrazione di un questionario al paziente e al suo chirurgo al momento del ricovero per intervento chirurgico, è di conoscere nella realtà quotidiana due aspetti principali:

1. l'iter seguito dal paziente per arrivare all'intervento chirurgico
2. gli esami clinici, strumentali e di laboratorio che hanno preceduto l'intervento chirurgico

Obiettivi dello studio

Obiettivo primario

Descrizione dell'iter seguito dai pazienti candidati a chirurgia bariatrica nel mondo reale, con analisi dicotomica della frequenza con cui i pazienti arrivano all'intervento (chirurgo vs non chirurgo)

Obiettivi secondari

Descrizione della frequenza di pazienti affetti da co-patologie. Descrizione della frequenza di esecuzione degli esami clinici, strumentali e di laboratorio (raccomandati dalle linee guida di diverse società scientifiche) che hanno preceduto l'intervento chirurgico nei singoli pazienti. Questi risultati, oltre a colmare una lacuna specifica di conoscenze, potranno essere utilizzati a scopo formativo per le équipes multidisciplinari che si occupano di chirurgia bariatrica

Procedure

I pazienti ricoverati per sottoporsi ad intervento di chirurgia bariatrica nel periodo di sei mesi successivi all'approvazione del protocollo da parte dei Comitati Etici delle Istituzioni partecipanti, riceveranno, al momento della dimissione, un questionario atto a valutare l'iter seguito per arrivare all'intervento. Contemporaneamente, i chirurghi responsabili dell'intervento riceveranno un questionario atto a delineare le indagini cliniche, strumentali e di laboratorio eseguite prima di arrivare all'intervento. I questionari sono parte integrante del protocollo. I pazienti verranno istruiti sulla natura del questionario, lo riceveranno con sufficiente preavviso per poterlo consultare, e riceveranno altresì un modulo informativo e un modulo di consenso informato.

Analisi statistica

Trattandosi di studio pilota, non essendo nota la risposta attesa in termini di frequenze, non è stato possibile calcolare la dimensione del campione. Si stima che, nel giro di sei mesi, dovrebbero essere somministrati circa duemila questionari. Sulla base delle risposte ai primi cinquecento questionari sarà possibile precisare la dimensione del campione. L'analisi primaria verterà sulla frequenza delle risposte ai quesiti posti sia al paziente che al chirurgo responsabile. Saranno poi valutate eventuali inferenze (regressione univariata, stratificazione) tra le frequenze osservate e il tipo di chirurgia proposta, così come tra le frequenze osservate e la presenza di co-patologie.